

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieovich
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakli, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

МАКТАБGACHA TA'LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ORQALI BOLALARNING INTELLEKTUAL RIVOJLANISHINI TA'MINLASH

G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0002-8190-4599

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuter texnologiyalaridan, xususan mantiqiy o'yinlar va rivojlantiruvchi dasturlardan foydalanish orqali bolalarning intellektual salohiyatini oshirish masalasi tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy maqsadi – kompyuter vositalari yordamida bolalarning mantiqiy fikrlashi, muammolarni hal qilish qobiliyati va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Zamonaviy AKT vositalarining pedagogik jarayonga integratsiyasi ta'limning mazmunini boyitib, har bir bola bilan individual ishlash imkonini yaratishi ta'kidlanadi. Shuningdek, bolalarning yosh xususiyatlariga mos mantiqiy o'yinlar va interaktiv dasturlarni tanlash ularning tafakkurini faollashtirishda muhim rol o'ynashi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, kompyuter texnologiyalari, AKT, intellektual rivojlanish, pedagogik texnologiyalar, bolalar rivojlanishi.

Abstract: This article examines the issue of enhancing the intellectual potential of children in preschool educational institutions through the use of computer technologies, particularly logic games and developmental programs. The main objective of the article is to develop children's logical thinking, problem-solving abilities, and independent decision-making skills through computer tools. It is emphasized that the integration of modern ICT into the pedagogical process enriches the educational content and provides opportunities for individualized learning. Furthermore, the article highlights that selecting logic games and interactive programs appropriate to children's age characteristics plays a significant role in stimulating their cognitive development.

Key words: preschool education, computer technologies, ICT, intellectual development, pedagogical technologies, child development.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос повышения интеллектуального потенциала детей в дошкольных образовательных учреждениях посредством использования компьютерных технологий, в частности логических игр и развивающих программ. Основная цель статьи – развитие у детей логического мышления, способности к решению проблем и навыков самостоятельного принятия решений с помощью компьютерных средств. Подчеркивается, что интеграция современных ИКТ в педагогический процесс обогащает содержание образования и создаёт возможности для индивидуальной работы с каждым ребёнком. Также показано, что подбор логических игр и интерактивных программ с учетом возрастных особенностей детей играет важную роль в активизации их мышления.

Ключевые слова: дошкольное образование, компьютерные технологии, ИКТ, интеллектуальное развитие, педагогические технологии, развитие детей.

KIRISH

Zamonaviy maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalarining roli ortib bormoqda. K.N. Motorin, S.P. Pervin, M.A. Xoldnaya, S.A. Shapkin va bir qator boshqa olimlar 3–6 yoshdagi bolalarning kompyuter texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini ta'kidlamoqdalar. Bu yosh davrida bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyati tez rivojlanadi, atrof-muhitni tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalari shakllanadi.

Mavzuning dolzarbligi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi bolalarning intellektual salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Kompyuter vositalaridan oqilona foydalanish bolalarning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirib, shaxs sifatida kamol topishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Obyekti: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayoni.

Predmeti: kompyuter texnologiyalaridan foydalanish orqali bolalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi pedagogik metodlar.

Maqsad: maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish.

Vazifalar:

1. Kompyuter texnologiyalarining ta'lim-tarbiya jarayonidagi rolini aniqlash;
2. Bolalarning intellektual rivojlanishiga ta'sir etuvchi kompyuter dasturlarini tahlil qilish;
3. Pedagoglar va ota-onalar uchun kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Zamonaviy maktabgacha pedagogika fanining yetakchi olimlari (K.N. Motorin, S.P. Pervin, M.A. Xolodnaya, S.A. Shapkin va boshqalar) 3–6 yoshli bolalarning kompyuter texnologiyalaridan foydalanishlari mumkinligini ta'kidlaydilar. Ma'lumki, aynan maktabgacha yosh davrida bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyati jadallik bilan shakllanadi. Atrofdagi predmetlar, hodisalar va voqealarni o'ziga xos tarzda qabul qilish, kuzatilgan holatlarni tahlil (analiz) va sintez qilish, umumlashtirish, xulosa chiqarish qobiliyatlari shu bosqichda rivojlanadi.

Bu davrda kompyuter – turli faoliyat vazifalarini yechishga xizmat qiluvchi intellektual vosita sifatida qaraladi. Bola intellektining darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, uning har tomonlama rivojlanishi shunchalik keng qamrovli bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish jarayonida kompyuter vositalarining roli muhim ahamiyatga ega. Kompyuterdan oqilona foydalanish bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi, shaxs sifatida shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularning intellektual salohiyatini oshiradi (S. Novosyolova, G. Petku, I. Pashilite, S. Peypert, B. Xanter).

Kompyuter vositalari – axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining eng keng tarqalgan, shu bilan birga ta'lim-tarbiya jarayonida faol qo'llaniladigan turlaridan biridir. Bugungi kunda zamonaviy ish faoliyati, idoraviy boshqaruv, ta'lim muassasalari, shu jumladan maktabgacha ta'lim tashkilotlari axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etilmaydi. Mazkur tashkilotlar bevosita maktab bilan integratsiyada faoliyat yuritadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida keng qo'llanilayotgan AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) vositalari ta'lim-tarbiya mazmunining boyishiga, bolalar rivojlanishining jadallashishiga xizmat qiladi. Kompyuter vositasi – AKTning ajralmas va asosiy qismi bo'lib, bolalar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni saqlovchi, taqdim etuvchi, rivojlantiruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Axborot texnologiyasi – ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va uzatishga xizmat qiluvchi tizimlar to'plami, ya'ni ma'lumotlarning umumiy hajmi va jamlanmasi sifatida qaraladi.

Kommunikatsion texnologiya – insonlar va atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik jarayonini nutq va boshqa vositalar orqali amalga oshiruvchi tizimdir. Bu texnologiya muloqot asosida shakllanadi va faoliyatning izchilligini ta'minlaydi ^[1].

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuter vositalarining quyidagi funksiyalari ajralib turadi:

- ta'limiy;
- tarbiyaviy;
- rivojlantiruvchi;
- tanishtiruvchi;
- motivatsion.

Kompyuterga asoslangan ta'lim tizimi – bu bolalarning ijodiy, intellektual va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan interaktiv pedagogik muhitdir. Bunday tizim zamon talablari, qonun-qoidalar, davlat standartlari, ilg'or pedagogik texnologiyalar, didaktik uslublar va zamonaviy axborot manbaalari asosida shakllantiriladi. AKT vositalarini joriy etish zamonaviy pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish imkonini beradi ^[2].

Kompyuter, printer va multimedia vositalari ta'lim-tarbiya jarayonida ota-onalar, pedagog va bolalar hamkorligida keng foydalanilmoqda ^[3]. Shu munosabat bilan pedagoglar yangi axborot texnologiyalarini o'rganishi, bilim va malakalarini doimiy ravishda yangilab borishi lozim. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan to'g'ri tashkil etilgan o'quv muhiti har bir bola bilan yakka tartibda ishlash imkonini yaratadi, ta'limga motivatsiyani kuchaytiradi va ko'rgazmalilik tamoyilini samarali amalga oshiradi ^[4].

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning asosiy vazifalari:

- ta'lim tizimini zamonaviylashtirish;
- bolalarning dunyoqarashiga mos ta'lim faoliyatini tashkil qilish;
- pedagog va bolalar o'rtasida samarali aloqani o'rnatish;
- materialni emotsional va obrazli tarzda taqdim etishda yordam berish;
- pedagog va bolalar vaqtini tejash;

- axborotlarni matn, rasm, ovoz, video ko'inishida uzatish imkoniyatini yaratish.

AKT vositalari ta'lim jarayonini yengillashtirib, uni jonlantiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun internetdagi darsliklar, kompyuter o'yinlari va resurslardan foydalanish o'zlashtirish darajasini oshiradi ^[5].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Turli xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar, jumladan, S. Novosyolova, G. Petku, I. Pashilite, S. Peypert va B. Xanter o'z izlanishlarida kompyuter texnologiyalarining bolalarning aqliy, emotsional va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sirini ilmiy asosda tahlil qilganlar. Ularning fikricha, kompyuter texnologiyalari bolalarda tafakkurni faollashtiradi, mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni yechish, qaror qabul qilish, vizual va eshitish orqali idrok etish, xotira va tasavvurni rivojlantirishda kuchli vosita sifatida xizmat qiladi. Jumladan, T.V. Kalinina tomonidan 2008-yilda chop etilgan "Управление ДОУ. Новые информационные технологии в дошкольном детстве" nomli asarda kompyuter texnologiyalarining maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatidagi o'rni, ularning tarbiyaviy va didaktik funksiyalari tahlil etilgan. Shuningdek, 2008-yilda nashr etilgan "Управление инновационными процессами в ДОУ" nomli ilmiy to'plamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining innovatsion yondashuv sifatida joriy qilinishi, ta'lim samaradorligini oshirishi haqida fikr yuritilgan. I.V. Robert tomonidan 2014-yilda yozilgan "Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования" nomli monografiyada esa AKT vositalarining o'qitish jarayonidagi roli, bolalar yoshiga mos kontent tanlashda didaktik yondashuvlar va metodologik mezonlar chuqur tahlil qilingan. V.P. Koropovskaya 2010-yilda chop etgan "Непрерывное формирование ИКТ-компетентности педагога в условиях информационного образовательного пространства школы" nomli asarida pedagoglarning AKT kompetensiyasini shakllantirish, uni maktabgacha ta'limga samarali integratsiyalash zaruriyati asoslangan. Internetda chop etilgan I.S. Girshning "Использование информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ" nomli maqolasida esa axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining bolalar bilan ishlashdagi konkret amaliy jihatlari – interfaol doskalar, multimediali vositalar, didaktik dasturlar, elektron aloqaning tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasidagi muloqotdagi ahamiyati yoritilgan. Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanish maktabgacha ta'lim sifatini oshiradi, pedagogik jarayonga yangi metodik yondashuvlar olib kiradi va bolalarning intellektual salohiyatini har tomonlama rivojlantirish imkonini yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda adabiyotlar tahlili, kuzatuv va so'rovnomalar metodlari qo'llanildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish amaliyoti, ularning ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiyalash darajasi, pedagog va ota-onalarning yondashuvi hamda bolalar rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. So'rovnomalar orqali bolalarning interaktiv dasturlarga bo'lgan munosabati aniqlanib, natijalar amaliy tahlil bilan boyitildi. Shuningdek, mavjud adabiyotlar asosida nazariy jihatlari chuqur o'rganilib, tadqiqotga metodologik asos yaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, kompyuter texnologiyalaridan maqsadli va tizimli foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning mantiqiy fikrlashi, xotirasi, tasavvuri, fonematik tinglash qobiliyati va o'qish malakalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida xizmat qilishi aniqlangan. Jumladan, ta'limiy va rivojlantiruvchi dasturlarning bolalar e'tiborini jalb etishi, ularni dars jarayonida faol ishtirokchi sifatida shakllantirishi kuzatildi. Masalan, "Yalmog'iz kampir o'qishni o'rganadi", "Arifmetika oroli", "Quvnoq notalar", "Yosh rassom" kabi dasturlar orqali bolalarda mavzuga qiziqish ortib, darslar interaktiv, ko'rgazmali va tushunarli bo'lishi ta'minlandi.

Shuningdek, dasturlarning rang-barang dizayni, animatsion qahramonlar va ovoqli ko'rsatmalar bolalarning diqqatini uzoq vaqt davomida jamlashiga yordam bergani qayd etildi. Bu esa ta'lim oluvchilarda vizual va eshitish idroki asosida axborotni samarali qabul qilish, mustaqil fikrlash va eslab qolish qobiliyatining shakllanishiga zamin yaratdi. Bolalar bu dasturlarda taklif etilgan topshiriqlarni bajarar ekanlar, ketma-ketlikni aniqlash, farqlash, tahlil qilish kabi aqliy operatsiyalarni bajarish orqali tafakkurni rivojlantirish imkoniga ega bo'ldilar.

Natijalardan kelib chiqadiki, kompyuter texnologiyalaridan foydalanish faqatgina ta'limiy ko'nikmalarni shakllantirish bilan cheklanmay, balki bolalarning mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatda to'g'ri yo'l topish, o'z fikrini asoslab berish kabi yuqori darajadagi aqliy faoliyat turlarini ham faollashtiradi. Bu esa, zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida kompyuter texnologiyalarining nafaqat qo'shimcha vosita, balki asosiy ta'limiy resurs sifatida joriy qilinishini zarur etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuter texnologiyalaridan oqilona va tizimli foydalanish bolalarning intellektual rivojlanishiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kompyuter vositalari orqali mantiqiy fikrlash, eslab qolish, mustaqil qaror qabul qilish, tasavvur va fonematik idrok kabi ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Bunday texnologiyalar bolalarda motivatsiyani oshiradi, interaktiv o'rganishga zamin yaratadi va ularni ta'lim subyekti sifatida faol ishtirok etishga undaydi.

Mazkur ilmiy asoslangan holatlarni inobatga olgan holda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish tizimli ravishda yo'lga qo'yilishi va bu orqali bolalarning intellektual salohiyati bosqichma-bosqich rivojlantirilishi zarur;
- pedagoglar kompyuter texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari, dasturiy vositalar, interaktiv metodlar bo'yicha maxsus malaka oshirish kurslarida muntazam ishtirok etishlari lozim;
- ota-onalar bolalarning kompyuter texnologiyalaridan foydalanish jarayonini nazorat qilishlari, ularning foydalanish muddati, mazmuni va foydalilik darajasini kuzatib borishlari, shuningdek, ta'limiy kontentni qo'llab-quvvatlashda faol ishtirok etishlari kerak;
- bolalar uchun tanlanadigan kompyuter dasturlari ularning yosh va psixologik xususiyatlariga mos bo'lishi, tarbiyaviy jihatdan ahamiyatli bo'lishi va har qanday agressiv, salbiy yoki ruhiy bosim keltiruvchi kontentdan xoli bo'lishi shart.

Ushbu takliflar maktabgacha ta'lim jarayoniga zamonaviy kompyuter texnologiyalarini samarali joriy etish, uning pedagogik va psixologik natijadorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Калинина Т.В. Управление ДОУ. "Новые информационные технологии в дошкольном детстве". М., Сфера, 2008.
2. Управление инновационными процессами в ДОУ. – М., Сфера, 2008.
3. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. М.: Школа-Пресс, 2014. – 204 с.
4. Короповская В.П. Непрерывное формирование ИКТ-компетентности педагога в условиях информационного образовательного пространства школы. Н. Новгород, 2010.
5. Калинина Т.В. Управление ДОУ. "Новые информационные технологии в дошкольном детстве". М., Сфера, 2008.
6. Гирш И.С. "Использование информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ" (статья из Интернета).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.